

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 中国古代法律制度

Саодат Абдуллаевна Насирова

доктор филологических наук, доцент

г. Ташкент, Республика Узбекистан

saodat888@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188298>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 05th October 2022

Online: 12th October 2022

KEY WORDS

общественно-политическая терминология, правовая система, административное управление, политическая система, концепция иерархического подчинения.

При систематизации ОПТ немаловажную роль имеет хронологический принцип отбора терминов. По утверждению Л.Л.Кутиной, «в историческом освещении становятся более отчётливыми и выпуклыми многие лексико-семантические особенности термина как особой семасиологической единицы и терминологий как особых лексических систем. Исторический ракурс в этой области, как и во всякой другой, вносит чрезвычайно существенный момент в исследовании явления: он позволяет уследить тенденцию в его развитии» [1,с.181].

История законодательства. С момента возникновения государственности в Древнем Китае правящие классы стали с помощью государственного аппарата

ABSTRACT

Правовая система была важнейшим элементом древнекитайской политической системы. В течение четырёх тысячелетий от эпох Ся, Шан и Чжоу до династий Мин и Цин древнекитайская правовая система развивалась в определённом контексте, менялась, сохраняя некоторые черты, была глубоко разработана, имела специфические особенности. В данной статье предпринята попытка хронологического анализа развития общественно-политической терминологии связанной с правовой системой Китая.

устанавливать законы, создавать правовую систему. В результате нескольких тысячелетий развития постепенно сформировалась целостная, прошедшая определённую эволюцию и обладающая специфическими чертами правовая система.

Эпохи Ся, Шан и Чжоу. Право в эпохи Ся, Шан и Чжоу было правом рабовладельческого строя. Оно основывалось на обычном праве и использовало как понятие о принятых нормах поведения, так и наказания. Оно воплощало единство понятий суверенитета и родовой власти, возникающую теократическую идеологию. Эпоха Ся была эпохой первых рабовладельческих государств на территории Китая. Законы эпохи Ся известны под общим названием «Юй син» (свод наказаний Юя). В книге

«Чжоу ли» (Чжоуские ритуалы), в главе «Осенние чиновники: приговоры» говорится: «Среди наказаний в эпоху Ся были двести казней, триста отсечений ног, пятьсот кастраций и больше тысячи отрезаний носа». В Древнем Китае понятия наказание и закон были тождественны. Появление наказаний было свидетельством того, что в эпоху Ся уже возникла правовая система [2,535].

Общее название законов эпохи Шан – «Тан син» (свод наказаний Тана). В главе «Шуцзин» («Книги документов»), посвящённой правителю Пань Гэну, написано: «Правильный закон как привычная старая одежда». В эпоху Шан уже существовали писанные законы, о чём ясно свидетельствуют записи в древних документах, и что подтверждается данными, полученными в результате археологических раскопок. Наказания в эпоху Шан были суровыми. Применялись смертная казнь, увечье, ссылка, тюремное заключение и т.д. Среди гадательных надписей встречаются знаки, символизирующие жестокие наказания. В «Кан Гао», главе «Шуцзин», сказано: «Наказание заслоняет порядок. Справедливо применяйте наказания и казни». В эпоху Сражающихся Царств Сюнь Цзы говорил: «Наказания известны со времён Шан» [2,535].

В эпоху Западной Чжоу правовая система, зародившаяся в эпохи Ся и Шан, стала более зрелой. В «Чжоу ли» содержатся нормы уголовного, гражданского, административного и процессуального права. В «Люй Сине», главе «Шуцзин», для преступников установлены пять видов наказаний по

почти трём тысячам статей. Также была введена система различных штрафов и пеней.

Эпохи Весны и Осени и Сражающихся Царств. В период Весны и Осени рабовладельческая правовая система распалась. В законах разных удельных государств произошли существенные изменения. Писанные законы вводились один за другим. Цзы-чань - правитель царства Чжэн «отлил свод наказаний на бронзовых треножниках как постоянный государственный закон» (хроника «Цзо Чжуань» - шестой год Чжао Гуна, комментарий Ду Юя). Дэн Си составил «Бамбуковый свод наказаний» (свод на бамбуковых дощечках). В царстве Цзинь также были «отлиты треножники со сводом наказаний, составленным Фань Сюаньцзы в качестве уголовного кодекса» (хроника «Цзо Чжуань» - двадцать девятый год Чжао Гуна). Введение и опубликование писанных законов ограничило традиционные привилегии аристократов, способствовало развитию феодальных производственных отношений, ознаменовало конец рабовладельческого строя [2,536].

В эпоху Сражающихся Царств сложился феодальный строй. Различные феодальные государства последовательно вводили у себя феодальное право, основой которого была защита феодальной частной собственности. В частности, Ли Куй из царства Вэй путём обобщения уголовных кодексов разных царств создал «Фа цзин» (Канон законов), состоящий из шести разделов: «кража», «государственная измена», «тюремное

заклучение», «арест», «прочие законы», «собственность». «Фа цзин» был первым феодальным правовым кодексом, содержащим множество законов. Главное место в нём занимали наказания. Правители царства Цинь придерживались философии легизма, считавшей, что закон должен быть превыше всего. В 359 г. до н.э. Шан Ян, взяв за образец «Фа цзин» и следуя принципу «Изменять законы во имя верховенства закона», создал «Законы Цинь». Кроме того, в царстве Цинь было выпущено большое количество указов, имевших силу закона [2,536].

Династии Цинь и Хань. После того, как царство Цинь объединило шесть царств, император Цинь Шихуанди распространил действие законов царства Цинь на всю страну, впервые создав единую общегосударственную феодальную правовую систему. В декабре 1975 г. при раскопках в Шуйхуди, уезд Юньмэн провинции Хубэй были найдены тексты на бамбуковых пластинах, среди которых были три юридических документа: «Двадцать девять циньских законов», «Ответы на вопросы о законах», «Форма судебного следствия», касающихся земледелия, ремёсел, торговли, податей и трудовых повинностей, присвоения воинских званий и наград, назначения и отставки чиновников и других сфер общественной жизни. Они показывают, что принцип эпохи Цинь: «Всё имеет установленную законом форму» соответствовал действительности. Крайняя жестокость циньских законов известна во всём мире. Они предусматривали множество жестоких наказаний. Применялись смертная

казнь, увечье, тюремное заключение, порка бамбуковыми палками, конфискация имущества. Часто к преступнику применялись несколько наказаний.

При династии Западная Хань министр Сяо Хэ на основе «Законов Цинь» составил «Законы в девяти главах», в которых из введённых законов, указов, постановлений сформировал целостную правовую систему. Ханьский император У-ди «упразднил сотню школ и почитал лишь конфуцианство», но на самом деле его политика была внешне конфуцианской, а по сути легистской, соответствующей словам императора Сюань-ди: «Порядок дома Хань основан на сочетании путей тирана и царя» (Ханьшу (история династии Хань)- хроники императора Юаня). Этот принцип стал теоретической основой феодального права, и его придерживались все последующие феодальные правители [2,536].

Эпохи Троецарствия, династии Цзинь, Южных и Северных династий. При каждой из династий этого периода составлялись своды законов. В государстве Вэй была проведена значительная реформа законодательства, введены «Законы Вэй», состоящие из 18 разделов. Был изменён перечень наказаний, применявшихся в законах династии Хань, и новый перечень был поставлен в начале свода законов. Были установлены пять наказаний, что стало следующим этапом систематизации наказаний. Было гарантировано право аристократов, чиновников, землевладельцев - всего восьми категорий высокопоставленных лиц,

пользоваться на суде привилегией «восьми рассмотрений» [2,537]. Это в полной мере воплощало выражение: «Важные люди не выходят из простых семей, законы не применяются к знати». «Законы Вэй» были важным этапом развития древнекитайского уголовного права. После них были созданы другие своды законов – «Законы Цзинь», «Законы Северной Ци» и т.д. В «Законах Северной Ци» впервые вводится понятие десяти тяжких преступлений, называемых также «десять зол». В законах Северной Вэй, Южной Чэнь вводится принцип «Гуаньдан», по которому обвиняемые чиновники могли получить смягчение наказания при отказе от должности. Это оказало большое влияние на последующие феодальные своды законов.

Династии Суй и Тан. Эпоха династий Суй и Тан была временем значительных изменений всех сфер жизни феодального общества, включая право. Созданный при династии Суй «Свод законов Кайхуан» занимает важное место среди феодальных кодексов законов. При династии Тан законодательству уделяли особо большое внимание. При императоре Тай-цзуне был создан «Свод законов Тан», состоящий из 12 разделов и 500 статей. В период Юнхуэй правления императора Гао-цзуна были составлены «Комментарии к своду законов Тан» в 30-ти томах. На четвёртом году периода Юнхуэй (653 г.) они были введены в действие по всей стране. В «Своде законов Тан» «десять зол» специально расположены в начале. Текст этого свода законов всесторонне отражает сословный

характер общества эпохи Тан, чётко устанавливает неравноправие различных сословий, их положение, права и обязанности, отношения между ними. «Свод законов Тан» и «Комментарии к своду законов Тан» являются наиболее целостными феодальными правовыми кодексами в истории Китая. Они сильно повлияли на развитие китайского феодального права и оказали также определённое влияние на некоторые азиатские государства [2,537].

Династии Сун и Юань. Основным сводом законов эпохи династии Сун было «Собрание уголовных законов династии Сун». Оно было составлено на основе переработанного «Собрания уголовных законов Сяньдэ» династии Поздняя Чжоу эпохи Пяти Династий. Эпоха династии Сун была временем усиления феодального абсолютизма. Император мог по своему усмотрению издавать указы, бывшие основой для вынесения приговора. Императорские указы стали главными и имеющими наибольшую юридическую силу законами. Издание указов в эпоху династии Сун было основной и наиболее часто используемой формой законодательства. В эпоху Сун был также официально введен «Залог и продажа» - закон, регулирующий куплю-продажу недвижимости.

После того, как основатель династии Юань Хубилай объединил Китай, он издал «Новые законы Чжияюань». При императоре Шидэбале был введён свод законов «Общие законы великой династии Юань». Основу законов династии Юань по содержанию составляло следование законам эпохи династии Тан, а по форме -

продолжение практики издания указов эпохи династии Сун. Но статус указов был изменён на «статуты» или «статьи закона». Особенностью законов династии Юань было сочетание классового и национального угнетения.

Династии Мин и Цин. Эпохи династий Мин и Цин были периодом позднефеодального общества в Китае. В их законах также отразились особенности периода позднего феодализма. Главными правовыми нормами при династиях Мин и Цин были законы. Кроме законов были рескрипты, правила, указы, статуты, предписания, своды уложений и т.д.

Император династии Мин Тай-цзу, обобщив опыт предшествующих правителей, в законодательстве руководствовался принципами: «Понимать нормы поведения, чтобы вести народ, установить законы, чтобы сдерживать глупых и своевольных» и «Применять строгие законы для устранения беспорядка». При нём были созданы «Законы великой династии Мин» и «Великие рескрипты династии Мин»- собрания основных законов. «Законы великой династии Мин» были главным сводом законов эпохи династии Мин. В этом своде 12 разделов свода законов династии Тан были переделаны в 7 разделов. После раздела «Меры наказания и принципы применения законов» идут шесть разделов: «Законы по ведомству чинов», «Законы по ведомству финансов», «Законы по ведомству церемоний», «Законы по военному ведомству», «Законы по ведомству наказаний», «Законы по ведомству

работ». Была изменена существовавшая со времён династий Суй и Тан структура феодального свода законов. «Великие рескрипты династии Мин» состояли из 4 разделов, содержащих специальные уголовные законы в форме императорских указов, а именно приговоров, приказов и наставлений, играющих роль руководящих указаний и обладающих юридической силой. Ранее в древнекитайской правовой системе таких примеров не было. В эпоху династии Мин было также усилено законодательство, касающееся экономической сферы, особенно законы о деньгах, об обращении бумажных денег, о налогах, о торговле солью и т.д.

Введённые при династии Цин «Законы и постановления великой династии Цин» стали последним феодальным сводом законов в истории Китая. Темы разделов этого свода законов совпадают с «Законами великой династии Мин». Продолжая применять пять наказаний, принятых при династиях Тан и Мин, цинский свод законов вводил множество новых мер наказания и статей, закрепляющих угнетение народных масс. Законы династии Цин устанавливали различные привилегии, которыми пользовались маньчжуры на суде и при наказаниях. При династии Цин также издавались отдельные особые законы, действующие в районах проживания национальных меньшинств, например «Законы хуэй», «Законы фань»¹, «Законы монголов». По ходу развития феодальной

¹ Теперь эта народность называется гаошань

экономики среди законов династии Цин увеличивалось число законов, регулирующих экономические отношения.

В качестве итога анализа можно прийти к следующим доводам:

1. Законы исходили от императора и охраняли императорскую власть. Государственное устройство Древнего Китая было абсолютистским. В рабовладельческом обществе законами были повеления правителей. В феодальном обществе император обладал наивысшей властью и самовластно управлял государством. Он был и верховным законодателем и верховным судьёй. При всех династиях законы выражали волю одного человека - императора. Хотя конкретные формулировки законов составлялись придворными сановниками, но правом их утверждения обладал только император. За всё время существования китайской монархии цари и императоры всегда стояли над законом. Кроме законов император мог в случае необходимости издавать рескрипты, указы, правила, предписания и т.д. «Закон исходит от

государя», поэтому целью законодательства было дальнейшее укрепление и усиление императорской власти.

2. В условиях феодального абсолютизма император был верховным правителем и верховным судьёй, непосредственно возглавлявшим судебную власть. На местах судебная власть полностью осуществлялась административными органами различного уровня. Хотя были созданы специальные центральные судебные органы, их деятельность была подконтрольна императору. Надзорные и административные органы также могли рассматривать судебные дела. Судебные органы зачастую не могли независимо осуществлять свои полномочия. В феодальном обществе не существовало отдельной судебной ветви власти. Судебные органы были подчинены императору, являясь частью административной системы. Такая система совмещения административной и судебной функций просуществовала в Китае несколько тысяч лет.

References:

1. Кутина Л.Л. Формирование терминологии физики в России. – М.: Наука, 1966. – 288 с.
2. 中国大百科全书。政治学。- 北京, 1998. - 1531页。(Большая энциклопедия Китая. Политология. – Пекин, 1998. – 1531 с.)
3. 习近平。谈治国理政。- 外交出版社, 2014。
4. Nasirova, S. A. (2019). Modification of semantics of social terms of the modern Chinese language. *Opcción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 260-273.
5. Насирова, С. А. (2020). Генезис общественно-политической терминологии китайского языка через призму истории китайской дипломатии. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 2020. - С.22-23.
6. Насирова С.А. Политическая метафора (на примере материала по кадровой политике современной КНР). – *Recent scientific investigation*, 69-73, 2021.

7. Насирова С.А. Институт евнухов в древнем Китае: причины возникновения и особенности. Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации, 2022. - С.187-188.